

ГРАЖДАНИН XI ВЕКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Землина Юлия Вячеславовна

Специализированная школа №51 города Ташкента старший преподаватель

доктор философии по педагогическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378277>

Происходящие в современном мире идеологические противостояния, крен на консолидацию политических, экономических, философских идей требуют от участников образовательного процесса повышения значимости роли воспитания гражданственности и модернизации системы её формирования. Школьная среда воспринимается здесь как одно из условий создания атмосферы, позволяющей возвращать первичные гражданские компетенции, именно поэтому на сегодняшний день изучению педагогических аспектов духовного развития личности придаётся особое значение [1].

Известно, что компетенция активной гражданственности формируется под воздействием множества факторов, эволюционирующих в условиях временных отношений. Между тем, следует отметить, что диалектическая сущность явления гражданственности воспринимает само историческое прошлое как один из компонентов, влияющих на её развитие. Современная наука выделяет следующие основополагающие факторы формирования чувства гражданственности, действующие при психолого-педагогических, социальных и политико-экономических условиях: фактор семейной среды, фактор культурно-образовательной среды, фактор личностных качеств, фактор доверия, фактор СМИ, фактор единой национальной идеи, фактор опоры на историческое прошлое, фактор проецирования, фактор двойных стандартов, игровой фактор [2].

Анализируя структурные составляющие каждого из факторов, можно отметить наличие в их компонентах элементов дидактического содержания. Этот факт даёт возможность сделать вывод, что педагогический аспект воспитания гражданственности – актуальный и своевременный вопрос, требующий объективного методологического решения образовательными средствами. Наличие дидактических компонентов в системе факторов можно отследить в таблице 1.

Таблица 1.
Дидактическое содержание структуры факторов гражданского воспитания.

Каждый фактор формируется под воздействием комплекса условий, среди которых дидактический аспект является одним из ведущих, диалектическая сущность явления гражданственности раскрывает возможности факторам трансформироваться из одних условий в другие. Такая мобильность позволяет консолидировать образовательные средства на формировании ключевых компетенций с опорой на целостное восприятие мира и реализовывать выбор и установки на необходимых элементах воспитания.

Так, фактор семейной среды, формирующийся непосредственно в социальных условиях, приобретает свойство педагогического содержания, если образовательная организация занимается вопросами интеграции с социальными институтами (институт семьи, институт махалли и т.д.). В учебно-воспитательном процессе это может быть выражено через внеклассные и внешкольные мероприятия. Таким же образом регулируются отношения и фактора проецирования, когда приглашаются на беседы представители семейных и махаллинских организаций, имеющих явно выраженные лидерские качества, деятельность которых широко освещается в школьном кругу.

Фактор СМИ в образовательном пространстве представляет собой мобилизацию знаниевых и ключевых компетенций, направленных на формирование идеологического иммунитета, анализа и синтеза информации, развитие дивергентного мышления,

способствующего вычлениению необходимого материала. Для этих целей в современном контенте обучения представлены два вида установок: предметные и мета-установки. Так, на примере фактора СМИ представить предметную установку можно через уроки информатики, раскрывающие навыки учащихся работать непосредственно с техникой, а мета-установки имеют более глубокий смысл, в конечном итоге их целью является расширение способности воспитуемых противостоять ложной идеологической информации.

Некоторые факторы формирования компетенции активной гражданственности проявляются непосредственно в образовательном пространстве: фактор культурно-образовательной среды, опоры на историческое прошлое. Эти факторы также имеют двустороннее расширение – предметное и ключевое. Как правило, с предметным расширением связывают установку на реализацию образовательных целей урока (речь идёт о предметах социально-гуманитарного цикла). Ключевое расширение – это воспитательные задачи, которые можно отследить не только в указанных предметах, но и на уроках точного направления, эстетических науках, физического воспитания. Эти цели косвенны, но при их систематической установке, способны активизировать определённые компоненты ключевых компетенций, в том числе и гражданственных.

Личностные качества охватывают все блоки дидактических аспектов, поскольку их формирование происходит непрерывно, каждая цель урока косвенно соприкасается с личным пространством и имеет влияние на дальнейшее развитие компетенций личности как в предметном, так и в воспитательном направлениях.

Таким образом, дидактические аспекты гражданственности - актуальный вопрос развития современной личности. Без участия школы формирование полноценного гражданина 21 века невозможно и недопустимо. Идеальная модель процесса формирования компетенции активной гражданственности подразумевает комплексное изучение, анализ и синтез педагогических, социальных, политико-экономических и иных условий, среди которых образование выступает не только в роли фактора её эффективной реализации, но и как средство трансформации непедагогических факторов в удобный для педагога мобильный формат. Исследование педагогических аспектов в вопросе формирования современной личности требует отдельного внимания педагогов-психологов, разработчиков образовательных программ, авторов-составителей учебного материала.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дранишников В.В. Теоретико-методологические основы и практика формирования гражданственности школьников. – дисс. на соис. уч.ст. доктора наук. М., - 2004. 549 с.
2. Узгорок М.Ю. Основные факторы формирования гражданственности и патриотизма в современных условиях. Труды БГТУ. Серия 6: История, философия, 2021. С. 90-93.